

Боcharов С.Г.

**ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ ИСАРОВ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА В
СЕВАСТОПОЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ**

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. Одним из приоритетных направлений исследований археологической экспедиции «Каффа» научно-образовательного центра «Археологические исследования» Севастопольского государственного университета являются работы на средневековых крепостях – исарах Южного берега Крыма. Работы ставят перед собой три основные задачи. Первая и главная задача – получение надежной стратиграфической колонки, и как следствие археологической датировки фортификационных объектов. Вторая – выполнение топографических съемок для каждого укрепления, с целью получения их точных планов. Третья – на основании геодезических съемок выполнить цифровую реконструкцию исаров. Публикуются результаты изучения археологического объекта на скале Ифигения в Кастрополе, предлагается его новая атрибуция.

Ключевые слова: археология, историческая география, средневековые укрепления Южного берега Крыма, исары, Кастропуло.

Abstract. One of the priority areas of research of the archaeological expedition "Caffa" of the Archaeological scientific and educational center of Sevastopol State University are the works on medieval fortresses - isars of the Southern Coast of Crimea. The works set three main tasks. The first and main task is to obtain a reliable stratigraphic column, and as a consequence of archaeological dating of fortification objects. The second is the execution of topographic surveys for each fortification in order to obtain their accurate plans. The third is to carry out digital reconstruction of the isars on the basis of geodetic surveys. The results of the study of the archaeological site on the rock of Iphigenia in Kastropolis are published, and a new attribution is proposed.

Key words: archaeology, historical geography, medieval fortresses of the Southern Coast of Crimea, Isars, Castropulo.

Средневековые крепости и замки (именуемые исарами от тюркского - стена, стенка) Южного берега были самыми востребованными исследователями памятниками и неоднократно привлекали внимание ученых [1, с. 1–409; [2, с. 287–297]; [3, с. 1–88]; [4, с. 372–396]; [5, с. 35–92]; [6, с. 56–58]; [7, с. 56–60]; [8, с. 1–154]; [9, с. 1–134]; [10, с. 425–443]; [11, с. 195–200]; [12, с. 183–186]; [13, с. 253–257]; [14, с. 1–224]; [15, с. 5–56]; [16, с. 108–111]; [17, с. 1–472]; [18, с. 128–145]; [19, с. 1–158]; [20, с. 1–527]; [21, с. 1–268], тем не менее, для большинства из них, до сих пор нет точной археологической датировки и атрибуции этих сооружений. Исключение составляют только четыре объекта, на которых в ходе археологических исследований получена аргументированная дата существования: Исар-Кая – XIII в. [18, с. 128–145], Фуна – XV в. [21, с. 1–268], Луста – XV в. [22, с. 172], Ай-Йори – конец XIII–XIV вв. [23, с. 45]. Из этого краткого перечня видно, что укрепления Южнобережья относятся, как минимум, к двум разным хронологическим этапам.

С целью закрытия этой лакуны археологическая экспедиция «Каффа» научно-образовательного центра «Археологические исследования» Севастопольского государственного университета реализует программу по изучению исаров Южного берега

Крыма. При исследовании этих крепостей ставились три основных задачи. Первая и главная задача – получение надежной стратиграфической колонки, и как следствие археологической датировки фортификационных объектов. Вторая – выполнение топографических съемок для каждого укрепления, с целью получения их точных планов. Третья – на основании геодезических съемок выполнить графическую реконструкцию исаров [24, с. 111]. Материалы исследований и цифровые реконструкции двух замков уже введены в научный оборот [25, с. 109; 26, с. 111].

Настоящая статья посвящена результатам археологических работ в Кастрополе. В соответствии с историографической традицией памятник археологии на скале Ифигении носит название Кастропуло и приписывается к исарами. Объект находится в 0,5 км западнее строений современного пос. Кастрополь Симеизского поселкового совета, на вершине отдельно стоящей скалы Ифигении. Описания этого объекта или краткие упоминания о нем оставили П.И. Кеппен [1, с. 151, 179], Н.А. Эрнст [10, с. 431], Н.И. Репников [27, л. 4], А.А. Якобсон [14, с. 22]. О.И. Домбровский называет его маленьким, но укрепленным монастырем и датирует IX-XIII вв. [15, с. 30]. Л.В. Фирсов, отмечает, что в Кастрополе ему не удалось найти крепостных сооружений и, что о возможном существовании здесь укрепления можно догадываться только по названию местности [17, с. 373]. В.А. Мыц датирует Кастропуло XIII-XIV вв. и видит в нем замок. Площадь укрепления определена им в 0,18 га, стены защищают территорию 30,0 x 80,0 м. В.А. Мыц также отмечает, что в 1968 г. на южной площадке памятника были раскрыты стеки постройки из бутового камня на песочно-известковом растворе, предположительно храма [19, с. 142].

С целью определения времени существования укрепления, располагающегося на скале Ифигении в августе 2006 г. Восточно-Крымской (Феодосийской) археологической экспедицией Крымского филиала Института археологии Национальной Академии наук Украины (сегодня Археологическая экспедиция «Каффа» Севастопольского государственного университета), были проведены разведочные археологические работы [28, л. 3]. Разведочные исследования велись одним шурфом размером 2,00 x 2,00 м, которым предполагалось обнаружить архитектурные остатки крепостной стены укрепления (рис. 1). Шурф был ориентирован по оси север – юг. Глубина культурных напластований составила от 0,06 до 0,70 м. Зафиксирована стратиграфическая ситуация с четырьмя слоями: дерна, коричневого грунта, коричневого грунта с известью и прослойка извести (рис. 2).

Слой коричневого грунта представлял собой завал камней толщиной до 0,55 м, заполненных коричневым грунтом с небольшим количеством разложившегося известкового раствора. В слое были обнаружены фрагменты пяти стенок и бортиков черепиц керамид красноглиняных. Слой коричневого грунта с известью зафиксирован в южной части шурфа. Залегал под слоем коричневого грунта, на глубине от 0,22 до 0,26 м. от уровня современной дневной поверхности. Мощность слоя до 0,40 м. Слой представлял собой коричневый грунт с большим количеством деструктированного известкового раствора. В слое были обнаружены три фрагмента черепиц керамид, четыре фрагмента сосудов красноглиняных (XI-XIII вв.). Прослойки деструктивного известкового раствора зафиксированы в южной части шурфа четырьмя отдельными участками, залегавшими в слое коричневого грунта с известью. Ниже слоев коричневого грунта и коричневого грунта с известью была зачищена поверхность скалы.

В результате проведенных работ, был зафиксирован культурный слой, датируемый на основании керамического материала в широких пределах XI - XIII вв. Эти культурные напластования можно связать с функционированием и разрушением постройки, сложенной на известковом растворе и перекрытой черепицей (возможно христианский храм). Архитектурные остатки оборонительной стены отсутствовали. На месте предполагаемой оборонительной стены был зафиксирован завал камней,

который залегал не на скале, а на слое коричневого грунта с известью (рис. 2). До проведения значительных археологических работ на всей площади памятника можно сделать предварительный вывод, что на сале Ифигении располагался небольшой средневековый храм [29, с.29]. Наличие крепостной стены и собственно укрепления (исара) в этом месте разведочные археологические исследования не подтверждают.

Источники и литература

1. Кеппен П.И. О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических. Крымский сборник. Спб.: Императорская Академия наук, 1837. 409 с.
2. Кондараки В.Х. Байдарская долина (В Таврическом полуострове) // Записки Одесского общества истории и древностей (ЗООИД). 1868. Т.7. С. 287–297.
3. Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма. Николаев: Тип. В.М. Краенского, 1875. С. 1 – 88.
4. Келлер Е.Е. Донесение, представленное Императорской академии наук академиком Келлером о путешествии его в Крым в 1821 г. // ЗООИД. 1872. Т. 8. С. 372–396.
5. Паллас П.С. Поездка во внутренность Крыма, вдоль Керченского полуострова и на остров Тамань // ЗООИД. 1881. Т. 12. С. 62–208.
6. Бобринский А. Несколько слов о местности, прилегающей к развалинам замка в Гурзуфе // Известия Таврической ученой архивной комиссии (ИТУАК). 1894. № 21. С. 56–58.
7. Данилевич В.Е. Заметка о древностях в окрестностях деревни Кикинеиз, Ялтинского уезда // ИТУАК. 1907. №40. С. 56–60.
8. Кулаковский Ю.А. Прошлое Тавриды. Киев: Типо-Литография С.В.Кульженко, 1914. 154 с.
9. Бертъе-Делагард А.А. Исследование некоторых недоуменных вопросов средневековья в Тавриде // ИТУАК. 1920. № 57. С. 1–136.
10. Эрнст Н.А. Историко – археологические памятники Южного берега Крыма // Социалистическая реконструкция Южного берега Крыма. Симферополь: Государственное издательство Крымской АССР, 1937. С. 425–443.
11. Репников Н.И. Археологические памятники // Археологические работы Академии на новостройках в 1932–1933 гг. Москва-Ленинград: ГАИМК, 1935. С. 195–200.
12. Паршина Е.А. Средневековые памятники на побережье от Голубого Залива до Ялты // Археологические исследования на Украине в 1967 г. Киев: Наукова думка, 1968. С. 183–186.
13. Паршина О.О. Середньовічне укріплення на горі Ай-Тодор // Археологічні дослідження на Україні в 1969 р. Київ: Наукова думка, 1972. С. 253–257.
14. Якобсон А.А. Раннесредневековые сельские поселения Юго-западной Таврики // Материалы и исследования по археологии. Л.: Наука, 1970. Вып.168. С. 1–224.
15. Домбровский О.И. Средневековые поселения и “Исары” Крымского Южнобережья // Феодальная Таврика. Киев: Наукова думка, 1974. С. 5–56.
16. Скобелев Ю.М. Археологическая разведка на г. Крестовой в Верхней Ореанде // Феодальная Таврика. Киев: Наукова думка, 1974. С. 108–111.
17. Фирсов Л.В. Исары. Очерки истории средневековых крепостей Южного берега Крыма. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1990. 472 с.
18. Мыц В.А. Средневековое укрепление Исар-Кая // Советская Археология. 1987. № 2. С. 128–145.
19. Мыц В.А. Укрепления Таврики X–XV вв. Киев: Наукова думка, 1991. 158 с.
20. Мыц В.А. Каффа и Феодоро в XV веке. Симферополь: Универсум, 2009. 527 с.
21. Кирилко В.П. Крепостной ансамбль Фуны (1423-1475 гг.). Киев: Стилуc, 2005. 268 с.
22. Мыц В.А. Генуэзская Луста и Капитанство Готии в 50 – 70-е гг. XV в. // Алушта и Алуштинский регион с древнейших времен до наших дней. Киев: Стилуc, 2002. С. 139–189.
23. Лысенко А.В., Тесленко И.Б. Исследования на скале Ай-Йори в 2005 г. // Археологічні дослідження на Україні в 2005– 2007. Київ, Запоріжжя: Дике Поле, 2007. С. 41–45.
24. Бочаров С.Г. Заметки по исторической географии генуэзской Газарии XIV – XV вв. Южный берег Крыма // «О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических». Сборник научных трудов по материалам конференции в честь 210-летия со дня рождения П.И.Кеппена. Киев: Стилуc, 2004. С. 186–205.

25. Бочаров С.Г. Предварительные результаты археологического исследования укрепления Учансу-Исар // Взаимоотношения Северного и Западного Причерноморья в период античности и средние века. Симферополь: Изд. Барановского, 2009. С. 108–114.

26. Бочаров С.Г. Археологические исследования средневекового замка Гелин-Кая в 2006 году // Актуальные вопросы археологии Поволжья. К 65-летию студенческого археологического кружка Казанского университета. Казань: Казанский федеральный университет, 2012. С. 109–121.

27. Репников Н.И. Материалы к археологической карте юго-западного нагорья Крыма 1939-1940 // Научный архив Института истории материальной культуры РАН. Фонд 10. Описание 1. Дело 10. 97 л.

28. Бочаров С.Г. Отчет об археологических разведках в Кастрополе на скале Ифигении в 2006 году // Научный архив Института археологии Крыма РАН. Инвентарная книга № 4. Инвентарный номер 1319. Номер папки 1481. 12 л.

29. Бочаров С.Г. Кастропуло. Исар, которого не было? // Дмитровские чтения: история южного берега Крыма. Сборник научных статей к 130-летию Ялтинского историко-литературного музея. Ялта, 07–08 октября 2021 г. Ялта: Типография «Визави», 2022. С. 27–29.

Рис. 1. Кастропуло. План (по 19, с. 29, рис. 9, 1)
с нанесением места расположения шурфа 1

Рис. 2. Кастропуло. Вид на шурф 1 с востока.
Стратиграфическая ситуация (фото автора)